

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИЗОЛИРОВАННОЕ И СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРЕССОРОВ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Алексеева О.В., Бондарчук Ю.А., Шахматов И.И.,

Алтайский государственный медицинский университет

Аннотация. Изменения в системе гемостаза, возникающие при изолированном действии стрессора в виде однократной трехчасовой иммобилизации или двухчасовой физической нагрузки, нарастают при усилении воздействия за счет добавления психоэмоционального стресса от погружения животных в водную среду. Сочетанное действие стрессоров характеризуется возрастающей активацией коагуляционного гемостаза с появлением признаков тромбинэмии (повышение растворимых фибрин-мономерных комплексов), снижением количества фибриногена и антитромбина III, которые при психоэмоциональном воздействии одновременно с физической нагрузкой сопровождаются активацией фибринолиза, а совместно с иммобилизацией его угнетением.

Ключевые слова: гемостаз; иммобилизация; физическая нагрузка; психоэмоциональный стресс; плавание; крысы.

ISOLATED AND COMBINED EFFECTS OF STRESSORS ON THE HEMOSTASIS SYSTEM IN AN EXPERIMENT

Alekseeva O.V., Bondarchuk Yu.A., Shakhmatov I.I.,

Altai State Medical University

Abstract. Changes in the hemostasis system that occur with isolated exposure to a stressor (a single three-hour immobilization or two-hour physical exercise) increase with increased exposure due to the addition of psychoemotional stress from immersing animals in an aquatic environment. The combined effect of stressors is

characterized by increased activation of coagulation hemostasis with the appearance of signs of thrombinemia (an increase in soluble fibrin-monomer complexes) and a decrease in fibrinogen and antithrombin III levels. These factors, when combined with psychoemotional exposure and physical exercise, are accompanied by activation of fibrinolysis, and when combined with immobilization, by its suppression.

Key words: hemostasis; immobilization; physical activity; psychoemotional stress; swimming; rats.

Актуальность. Применение современных технологий в организации социального и информационного пространства вынуждает человека адаптироваться к разным режимам двигательной активности - от гипокинезии до физического перенапряжения, которым нередко сопутствуют психоэмоциональные стрессы. Недостаток движения обоснованно считается одним из факторов риска развития многих заболеваний - атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и других [1, 2]. Физическая нагрузка, необходимая для нормального развития и функционирования организма, при ее избыточности или чрезмерной интенсивности может становиться причиной патологических состояний: инфаркта миокарда, инсульта головного мозга или ТЭЛА [3, 4]. Психоэмоциональное напряжение также неблагоприятно изменяет физиологическое функционирование всех органов и систем организма [5, 6, 7].

Система гемостаза, обеспечивающая нормальную текучесть крови, играет важную роль в адаптации организма к стрессу. Смещение баланса между свертыванием и противосвертывающей системой крови лежит в основе развития нарушений системного кровообращения, лидирующего среди причин смертности взрослого населения [3, 6, 7]. В этом контексте особый интерес представляет детальное изучение направленности и выраженности механизмов

ответной реакции системы гемостаза на разные факторы и уровни стресса, а также их сочетанное воздействие.

Цель исследования: изучить изолированное и сочетанное влияние на параметры системы гемостаза однократной иммобилизации, физической нагрузки и психоэмоционального воздействия.

Материалы и методы. Исследования выполнены на 111 половозрелых крысах самцах линии Вистар, которые составили четыре экспериментальные группы, различающиеся по типу и интенсивности стрессорного воздействия.

В первой опытной группе ($n = 13$) анализировалось состояние системы гемостаза крыс после однократного трехчасового умеренного ограничения подвижности в индивидуальных пластиковых пеналах.

Во второй опытной группе ($n = 20$) животные подвергались однократной трехчасовой иммобилизации в тех же индивидуальных пеналах, что были использованы в первой группе, но для усиления стрессорного воздействия иммобилизованные животные погружались в воду по мечевидный отросток грудины - модель «водно-иммерсионного погружения» [2].

Животные третьей группы ($n=10$) подвергались однократной двухчасовой нагрузке, которая моделировалась в виде принудительной ходьбы в тредбане в течение 2 ч со скоростью его вращения 6–8 м/мин.

Животные четвертой экспериментальной группы ($n=18$) подвергались сочетанному воздействию психоэмоциональной и физической нагрузки, в виде однократного двухчасового плавания в воде с отягощением грузом весом 6% от массы тела животного, прикрепленным к основанию хвоста, что обеспечивало активное плавание животного [8]. Помещение в воду вызывало психоэмоциональный стресс у сухопутных животных [2, 8].

Контролем служили показатели гемостаза, полученные у интактных крыс ($n=50$), находившихся на свободном рационе в просторных клетках.

Материалом для исследования являлась кровь, забор которой осуществлялся сразу после окончания стрессорного воздействия. Содержание животных, эксперименты и исследования проводились согласно директиве 2010/63/EU Европейского парламента (от 22 сентября 2010 г.) по охране позвоночных животных, соответствовали биомедицинской этике и утверждены решением локального этического комитета ФГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава России (протокол № 8 от 22.10.2018 г.). У всех животных исследовались показатели тромбоцитарного, коагуляционного гемостаза, антикоагулянтная и фибринолитическая активность плазмы крови [9] с помощью наборов фирмы «Технология-Стандарт» (Россия).

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием непараметрических методов (U-критерия Манна-Уитни), используя компьютерную программу Statistica 10.0 (StatSoft, США). Различия считались достоверными при уровне статистической значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов, полученных в ходе экспериментов показал (см. таблицу), что однократная трехчасовая иммобилизация (умеренная гиподинамия в пенале) не вызывала активации тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза, и сопровождалась только активацией фибринолитической системы в 1,3 раза ($p = 0,04$), что демонстрирует относительную сбалансированность ответной реакции [2, 4].

Коагулограмма интактных и опытных крыс ($M \pm m$)

Методы исследования	Интakтныe крысы (контроль) n=50	Иммобилизация (опыт 1) n=13	Иммобилизация с погружением (опыт 2) n=20	Физическая нагрузка (опыт 3) n=10	Плавание (опыт 4) n=18
	1	2	3	4	5
Индукцированная агрегация тромбоцитов, с	21,7±0,5	21,5±1,4	29,4±1,4 p ₁₋₃ =0,001	10,5±0,8 p ₁₋₄ =0,001	15,9±0,8 p ₁₋₅ =0,001
АПТВ, с	21,3±0,5	20,5±0,7	19,3±0,9 p ₁₋₃ =0,042	16,7±0,3 p ₁₋₄ =0,001	20,4±0,6
Протромбиновое время, с	13,8±0,2	13,9±0,2	12,1±0,4 p ₁₋₃ =0,001	13,2±0,3	15,3±0,6 p ₁₋₅ =0,02
Тромбиновое время, с	28,1±0,7	26,7±1,3	19,0±0,9 p ₁₋₃ =0,001	21,2±1,5 p ₁₋₄ =0,001	33,1±1,2 p ₁₋₅ =0,001
РФМК, мг/100 мл	3,3±0,1	3,3±0,3	10,7±2,5 p ₁₋₃ =0,001	3,2±0,2	8,8±2,4 p ₁₋₅ =0,001
Содержание фибриногена, г/л	2,1 ±0,07	1,97±0,16	1,35±0,06 p ₁₋₃ =0,001	1,90±0,10	1,47±0,13 p ₁₋₅ =0,004
Антитромбин III, %	97,3±1,4	92,4±4,1	79,9±1,79 p ₁₋₃ =0,001	82,9±5,1 p ₁₋₄ =0,005	83,9±1,3 p ₁₋₅ =0,001
Спонтанный эуглобулино	332,1±14,0	255,1±32,2 p ₁₋₂ =0,04	509,5±20,1 p ₁₋₃ =0,001	458,0±21,3 p ₁₋₄ =0,001	198,1±26,9 p ₁₋₅ =0,001

ВЫЙ фибринолиз, МИН					
---------------------------	--	--	--	--	--

Примечание: АПТВ - активированное парциальное тромбопластиновое время; РФМК - растворимые фибрин-мономерные комплексы; n - число наблюдений; p - уровень статистической значимости различий сравниваемых показателей

При воздействии иммобилизации с водно-иммерсионным погружением, регистрировалось угнетение тромбоцитарного звена гемостаза, агрегация тромбоцитов снижалась в 1,4 раза ($p=0,001$), что возможно свидетельствует об истощении функции тромбоцитов [2, 10]. Одновременно была получена активация всех этапов коагуляционного гемостаза (укорачивалось АПТВ ($p=0,042$), протромбиновое ($p=0,001$) и тромбиновое время ($p=0,001$)). Также сочетанное воздействие иммобилизации и психоэмоционального стресса («иммерсионное погружение» в пенале) сопровождалось выраженными признаками тромбинемии (снижение уровня фибриногена в 1,4 раза ($p=0,001$), повышение РФМК в 3,2 раза ($p=0,001$)) и приводило к снижению антикоагулянтных свойств плазмы крови (снижение антитромбина III в 1,2 раза ($p=0,001$)), что повышало риск возможного тромбообразования [8, 9, 10]. При этом угнетение фибринолиза в 1,5 раза ($p=0,001$) также сдвигало неустойчивое равновесие в системе в сторону гиперкоагуляции, что усугубляло неблагоприятный ответ на сочетанное действие стрессоров и повышало риск угрозы внутрисосудистого свертывания [6, 9, 11].

Аналогичная тенденция была зарегистрирована и при воздействии физической нагрузки и плавания. Однократная двухчасовая физическая нагрузка вызывала активацию тромбоцитарного (в 2,1 раза ($p=0,001$)) и в меньшей степени коагуляционного гемостаза (АПТВ и тромбиновое время укорачивались в 1,3 раза ($p=0,001$)). Это сопровождалось снижением антитромбина III (в 1,2 раза ($p=0,005$)) в плазме крови. При этом было

зафиксировано угнетение фибринолитической активности в 1,4 раза ($p=0,001$), что свидетельствует о напряжении ответной реакции системы гемостаза на однократный физический стресс [1, 4, 8].

Двухчасовая физическая нагрузка в виде плавания с отягощением оказывала более выраженное влияние на систему гемостаза. В коагулограмме животных наблюдалась активация тромбоцитарного (в 1,4 раза ($p=0,001$)) и коагуляционного гемостаза с признаками тромбинэмии в виде увеличения РФМК в 2,7 раза ($p=0,001$), снижения фибриногена в 1,4 раза ($p=0,004$) и антикоагулянтной активности плазмы крови (антитромбин III снижался в 1,2 раза ($p=0,001$)). Вместе с тем, на фоне активации свертывания наблюдалось содружественное увеличение фибринолитической активности плазмы крови (в 1,7 раза ($p=0,001$)), что является благоприятным признаком уравнивания системы [4, 13] и ограничения чрезмерного тромбообразования в сосудистом русле [9, 10].

Заключение. Данное исследование показало, что воздействие дополнительного стрессора наряду с уже имеющимся сопровождается нарастанием неблагоприятных гемостазиологических сдвигов. Воздействие однократного иммобилизационного или физического стресса в сочетании с дополнительным психоэмоциональным напряжением приводит к гиперкоагуляции с появлением маркеров тромбинэмии, снижению антикоагулянтной активности плазмы крови, а при иммобилизационном стрессе и выраженному угнетению фибринолиза, что свидетельствует о нарастании угрозы развития внутрисосудистого тромбообразования [6, 9, 13].

Полученные данные целесообразно учитывать при занятиях физической культурой, планировании и проведении тренировочных сборов у спортсменов, а также для разработки методов профилактики и лечения различных проявлений гиперкоагуляции (тромбозы, тромбоэмболии), влекущих за собой

нарушения системного кровообращения. Целесообразно исключать влияние психоэмоциональных факторов во время физической активности.

Список литературы

1. Wang G., Han B., Dai G. et al. Role of physical activity and sedentary behavior in venous thromboembolism: a systematic review and dose-response meta-analysis. *Sci Rep.* 2024;14(1):22088. DOI: 10.1038/s41598-024-73616-0.
2. Шахматов И.И. Влияние однократной иммобилизации различной интенсивности на реакции системы гемостаза. *Бюллетень Сибирского отделения Российской академии медицинских наук.* 2011;31(4):4-37.
3. Wändell P., Enarsson M.A., Feldreich T. et al. Risk of venous thromboembolism in relation to high physical activity level in men over 27 year follow up. *J Thromb Thrombolysis.* 2024; 57(7):1126-1132. DOI: 10.1007/s11239-024-03013-x.
4. Kicken C.H., Miszta A., Kelchtermans ., De Laat B. Hemostasis during extreme exertion. *Semin Thromb Hemost.* 2018;44(7):640–50. DOI: 10.1055/s-0038-1639502.
5. Тихомирова О.В., Зыбина Н.Н., Ломова И.П. и др. Диагностика и профилактика гиперкоагуляционных нарушений у сотрудников МЧС России с болезнями системы кровообращения: учебно-методическое пособие. СПб.: НПО ПБ АС. 2020. 50 с.
6. Салухов В.В., Харитонов М.А., Варавин Н.А. и др. Влияние стресса на гемостаз. *Consilium Medicum.* 2023;25(2):91–4. DOI: 10.26442/20751753.2023.2.202183.
7. Sandrini L., Ieraci A., Amadio P. et al. Impact of acute and chronic stress on thrombosis in healthy individuals and cardiovascular disease patients. *Int J Mol Sci.* 2020;21(21):7818. DOI: 10.3390/ijms21217818.
8. Алексеева О.В., Бондарчук Ю.А., Шахматов И.И. и др. Роль психоэмоционального компонента стрессорного воздействия в реакции

системы гемостаза на дозированные физические нагрузки в эксперименте. Теория и практика физической культуры. 2019;(1):29-31.

9. Момот А.П., Цывкина Л.П., Тараненко И.А. и др. Современные методы распознавания состояния тромботической готовности: монография. Под ред. А.П. Момота. М.: Знание-М. 2022. 146 с.

10. Кузник Б.И. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в норме и патологии: монография. Чита: Экспресс-издательство. 2010: 832 с.

11. Шахматов И.И., Бондарчук Ю.А., Вдовин В.М. и др. Влияние элеутерококка на систему гемостаза у иммобилизированных крыс. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2007;70(2):45-47.

12. Arble E., Arnetz B.B. Anticoagulants and the Hemostatic System: A Primer for Occupational Stress Researchers. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Oct 11;18(20):10626. DOI: 10.3390/ijerph182010626.

13. Шахматов И. И., Момот А. П., Алексеева О. В. И др. Система гемостаза как универсальный механизм формирования ответной реакции организма на различные виды стрессорных воздействий. Тромбоз, гемостаз и реология. 2025;(1):34-43. DOI: 10.25555/THR.2025.1.1128.